

**PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TEENAGERS ACTIVE
IN SOCIAL NETWORKS**

Rakhimova Indira Igorevna

PhD, assistant professor

E-mail: indira.rahimova.1987@mail.ru

Phone: +998 (90) 901 36 03

Yuldasheva Khurshidakhon Rakhmatjon kizi

Master's degree from the University of Exact and Social Sciences

E-mail: yuldasheffaxurshida@gmail.com

Phone: +998 (90) 963 97 75

Annotation: This article examines the sociocultural impact of the computer on the educational process in the school environment. The relationship between computer technology and the personal characteristics of students is outlined.

Key words: personality, socialization, communication, information technology, information security.

**ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТКОВ
АКТИВНЫХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ**

Рахимова Индира Игоревна

PhD, доцент

Электронная почта: indira.rahimova.1987@mail.ru

Телефон: +998 (90) 901 36 03

Юлдашева Хуршидахон Рахматжон кизи

Магистр Университета точных и социальных наук

Электронная почта: yuldasheffaxurshida@gmail.com

Телефон: +998 (90) 963 97 75

Аннотация. В статье освещены влияние компьютера на образовательные процессы и социокультурное окружение в школе. Рассмотрены взаимосвязи между использованием компьютерных технологий и индивидуальными особенностями учащихся.

Ключевые слова: личность, социализация, коммуникативность, информационные технологии, информационная безопасность.

XXI веке дети стали узнавать мир быстрее с помощью компьютерных технологий и гаджетов. Легче находить информации и учебные материалы с помощью интернет и компьютерной технологии. Это даёт возможность выбора в изучение интересующих нам предметов. Компьютерная технология влияет на нашу жизнь, учебу и работу. Но в то же время, она может стать причиной нарушения психологическо-интеллектуального характера. Негативное информационное влияние воздействует на наше психическое состояние: на сон, на реакции. В итоге могут возникнуть такие проблемы как раздраженность, нарушения процесса формирования мыслительных действий и концентрации, отчужденность у детей школьного возраста. Подростковый возраст считается долгим и сложным, так как именно в этом возрасте (12-18 лет условно) развивается личность, характер, развитием личности и в особенности физиологические изменение организма. Большинство проблем как отрицание эмоций, не высказывание своих мыслей начинаются именно в этом возрасте. В этом возрасте мы сидим в социальных сетях, заводим новых друзей, показываем все свои положительные черты, делимся новыми идеями и хобби, отказываемся от реального мира. При этом, есть большая вероятность возникновения такой психологической проблемы как - сетевая зависимость.

На сегодняшний день компьютеризация образовательно – воспитательского процесса развивает наглядно образное мышление у людей, в особенности у детей школьного возраста [2, 6]. Новые методы обучения - повышает интерес учебному процессу, возможность быстрого поиска информации – экономит такой важный и нужный ресурс как время, естественным образом появляется потребность

таким современным наукам как изучение новых информационных технологий и IT программ. В итоге мы обретаем клад новых навыков и знаний. Помимо стольких положительных черт есть и отрицательные черты. Когда речь идет именно об отрицательные качества информатизации образовательно – воспитательского процесса говорим о негативном влиянии в первую очередь на здоровье учащихся.

Влияние на здоровье. Так как дети стали меньше проводить время на улицах, перестали играть такие игры как «прядки», «беги» и т.д. Они сегодня зависают на телефонах, компьютерах или за телевизорами. Совокупности это все приводит к ухудшению здоровье [3]. В тесной связи с компьютерных технологий нужно учитывать несколько на первый взгляд незначительных, но важных факторов таких как комнатная температура, правильная посадка экрана, положение тела вовремя контакта с компьютером, пользование защитными очками и т.д. При не соблюдения этих положений могут возникнуть боли в спине, боли в мышцах, снижения концентраций, головные боли, ухудшение зрение (это проблема чаще всего встречается у 20-30 % молодёжи), нервоз, бессонница и даже депрессия, которая наиболее распространена именно в школьном возрасте.

Компьютерная зависимость. Еще есть вероятность «заболеть» - компьютерной зависимостью. Компьютерная зависимость в свою очередь делится на два типа:

Игровая зависимость. «Игра входит в нашу жизнь как способ удовлетворение современных индивидуальных потребностей детей, в особенности детей подросткового возраста» [1]. Выбор игр зависит от психологической особенности подростка и от специфики его воспитания. Игровая зависимость — это когда ребенок играет один или с группой, так называемых «виртуальными соперниками». Его жизнь проходит в выдуманном-виртуальном мире. В основном такие люди страдают низкой

самооценкой в семье или окружающими его друзей. В это время подростки забывают на учебу семью, а взрослые работу тоже.

Сетевая зависимость. Бесплезное и бесцельное проведение времени на различных социальных сайтах является одним из важнейших факторов возникновения сетевой зависимости. Когда человек не может обойтись без виртуальных друзей и общение без них, без просмотров их бесплезных «video reels» это и есть сетевая зависимость. Это и есть процесс отчуждения от реального общества и обманывание себя [4]. В итоге появляются заниженная самооценка, психопатологические расстройства, депрессия и т.д. Такие дети склонны к замкнутости, склонны к отрицанию эмоции и что ещё хуже к скрытию своей натуры.

На наш взгляд в этом случае именно родители и учителя должны оказывать свое внимание. По мере возможности побольше проводить с ними время, установить на гаджетах детей услугу «родительский контроль» и самое главное показать ребенку что можно с пользой пользоваться информационными гаджетами, найти занятие которые помогут поднять ребенку самооценку, ходит чаще вместе в музеи, зоопарки, театры, кинотеатры, заниматься с ними такими современными видами искусства как арт терапии, песочные терапии, резин арт и т.п [5]. Суть решения проблемы данного характера обусловлена тем, что современная общества больше должна уделяет время на книги, на искусства, на культурные явления в общем.

Вывод из изучение компьютерных технологий можно сказать, что мир меняется и информации тоже. Нужно уметь пользоваться правильно ресурсами, которые нам дано. Что бы не повлияло на нашу здоровье психику. Исходя из выше перечисленных информации, мы предлагаем вам изучать психологию, уделять детям больше внимание, понимать детей, уметь их слушать, учить детей выделять свои достоинство, правильно планировать свой день, говорить о последствиях компьютерного зависимости, учить детей правильного пользование компьютера создавать свой сайт или программу, объяснять какими

сайтами можно пользоваться, а какими нет, какие игры подойдут ему, а какие нет и обязательно показать почему. Ведь правильный психологический подход к ребёнку развивает интеллектуальные качества и мировоззрение у ребенка.

Список литературы:

1. Рахимова, И. И., & Сайитова, У. Х. (2020). Психологическое положительное влияние компьютерных игр на детей студенческого возраста. In European Scientific Conference (pp. 248-250).
2. Рахимова, И. И. (2016). Экспериментальное выявление психологической особенности проявления зависимости от компьютерной игры испытуемых младшего школьного возраста. Проблемы современного образования, (4), 74-79.
3. Сафаев, Н. С., & Рахимова, И. И. (2018). Зависимость от компьютерных игр в юношеском возрасте. In Человек в условиях социальных изменений (pp. 115-117).
4. Мираширова, Н. А., & Рахимова, И. И. (2018). Процесс формирования профессиональной зрелости учителя в современных психологических литературах. Интернаука, (15-2), 14-15.
5. Одилова, Н. Г., & Рахимова, И. И. (2017). Формирование чувство ответственности у школьников. Интернаука, (26), 21-22.
6. Mukhamedova, D., Rakhimova, I., Majidov, N., Abdullayev, B., & Nigmatullina, L. (2020). Psychological aspects of addiction to social media, computer and computer games. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(2), 319-324.